

АВИЛОВА Наталья Леонидовна

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» (Москва, РФ)

доктор исторических наук, профессор; e-mail: avilova_nl@mail.ru

ХАВАНОВА Наталья Владимировна

Российский государственный университет сервиса и туризма (Москва, РФ)

доктор экономических наук, профессор; e-mail: khavanova.nv@mail.ru

ОТЕЛИ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТУРИЗМЕ: ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ ТЕМАТИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВ

Литературные отели – это важная часть литературных дестинаций. Они способны создавать уникальный литературный туристский опыт. Литературные отели могут становиться самостоятельной аттракцией, привлекающей туристов и посетителей. Вместе с этим, некачественное обслуживание в литературном отеле, несоответствие концепции содержанию могут формировать у гостей негативное впечатление о месте пребывания в целом. Поэтому целью данной статьи является определение механизмов тематизации пространства отеля в литературном туризме. Для этого авторами изучен опыт разнообразных тематических отелей и систематизированы ключевые приёмы тематизации пространств. На основе изучения обратной связи выявлены ключевые претензии гостей к литературным отелям в мировом контексте и на российском рынке. В результате составлена модель комплексного механизма тематизации литературного отеля, в которой основой выступает базовое качество обслуживания и комфортность пребывания, а надстройками – тематическое оформление отеля и его пространств, а также приёмы концептуализации и тематизации. Использование сочетание всех указанных элементов позволит литературному отелю быть не только успешным средством размещения, но и выступать отдельной туристской аттракцией, влияющей на имидж дестинации, реализующей собственную туристскую программу и выступающей местом, привлекающим не только для гостей города, но и для местных жителей.

Ключевые слова: литературный отель, тематический отель, литературный туризм, механизмы тематизации пространства, изучение обратной связи гостей

Для цитирования: Авилова Н.Л., Хаванова Н.В. Отели в литературном туризме: технологии и механизмы тематизации пространств // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №3. С. 107–119. DOI: 10.5281/zenodo.10400230.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2023 г.

UDC 338.48 EDN: INXFJR
DOI: 10.5281/zenodo.10400230

Natalia L. AVILOVA

Russian University of Sport «GTSOLIFK» (Moscow, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in History, Professor; ORCID 0000-0002-1695-0057; e-mail: avilova_nl@mail.ru

Natalia V. KHAVANOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: khavanova.nv@mail.ru

TECHNOLOGIES AND MECHANISMS FOR THEMING SPACE IN LITERARY HOTELS

Abstract. *Literary hotels are an important part of literary destinations. They are able to create a unique literary experience. Literary hotels can be an independent attraction, attracting tourists and visitors. At the same time, poor quality service in a literary hotel and a discrepancy between the concept and the content negatively impress guests and create an incorrect image of the destination as a whole. Therefore, the article is focused on the mechanisms for thematization of hotel space in literary tourism. To do this, the authors study the experience of various literary hotels and systematize the key techniques for theming space. Feedback study made it possible to identify the key complaints and requests of guests towards literary hotels in the global context and on the Russian market. The authors created a model of a literary hotel theming mechanism. The basic quality of service and comfort of stay are the main condition for successful literary hotel theming, and thematic design of the hotel and its places, as well as conceptualization and thematization techniques are the additional superstructures. Using a combination of all these elements of the model makes the literary hotel efficient, gives the possibility to be a separate tourist attraction, influencing the destination image, implementing its own tourist program and serving as a place attractive not only for city guests, but also for local residents.*

Keywords: *literary hotel, theme hotel, literary tourism, mechanisms for theming space, studying guest feedback*

Citation: Avilova, N. L., & Khavanova, N. V. (2023). Technologies and mechanisms for theming space in literary hotels. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 105–117. doi: 10.5281/zenodo.10400230. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2023

Accepted 20 October 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Стремительное развитие нишевых видов туризма и спроса на необычные достопримечательности породило формирования новых тематических пространств в объектах и секторах туристской индустрии. Особое значение тематизация имеет для отельной индустрии, так как позволяет формировать конкурентное преимущество, которое сложно воспроизвести и повторить конкурентам. Значительная доля тематических отелей связан с литературной сферой. Одними из первых тематических отелей были именно литературные, появившиеся в 50-е гг. XX ст. Как часть туристской индустрии, тематические отели способны усиливать впечатление туриста от туристского продукта, погружать его в тематику маршрута и пространства, формировать образ территории. Литературные отели могут становиться самостоятельной аттракцией, привлекающей туристов и посетителей. Так, например, размещаемые в усадьбах отели становятся частью историко-культурной среды, а места, где останавливались известные писатели, могут привлекать поклонников их творчества. Другими словами, тематические литературные отели при правильном функционировании становятся важным ресурсом территории и могут способствовать её развитию. Тематичность позволяет предприятиям увеличивать стоимость проживания и дополнительных услуг, ведь такие отели оказывают не столько услуги размещения, сколько работают с эмоциональной сферой гостей, а за впечатления человек всегда готов заплатить больше. Именно поэтому количество литературных отелей по всему миру неуклонно растёт, как и число их гостей.

При этом значительная часть концептуальных вопросов остаётся не решённой. Важнейший из них заключается в определении механизмов тематизации пространства отеля в литературном туризме. Ведь значительная часть отелей, которые позиционируют себя как «литературные», просто сохраняют обстановку, которая была в номере при размещении в нем писателя

или поэта. Иногда номерам присваивают имена выдающихся людей, которые в них останавливались, чтобы подчеркнуть их связь с гениями. Такой формат в условиях развития экономики впечатлений и запроса на эмоциональность не может рассматриваться как полноценный механизм тематизации. Кроме того, он исключает возможность вхождения в пул литературных отелей небольших предприятий, которые не имеют у себя литературного бэкграунда и не могут рассчитывать на посещение в ближайшем будущем крупными деятелями искусства и культуры. Вместе с тем, небольшие тематические отели в центрах с ограниченным развитием туризма могут стать важными точками притяжения и драйверами развития индустрии в целом.

В ряде публикаций отели рассматриваются как базис «hotel experience», то есть они могут стать источником нестандартного опыта в нишевых видах туризма [1].

Такие предприятия иногда находят выход в создании обстановки «библиотеки» или «съёмочной площадки». Например, литературные отели окружают гостя книгами, портретами писателей, уютными креслами и интерьерами для чтения, создают фотозоны, увешивают стены постерами и афишами, фотографиями звёзд и т.д. Вместе с тем, окружённый книгами, но не имеющий времени их почитать, гость чувствует себя неуютно, а не имеющая под собой логической базы или истории тема выглядит «притянутой» за уши. Иногда, как отмечают гости, дизайнеры настолько увлекаются тематизацией, что забывают об удобстве гостя. Таким образом, вопросы механизма тематизации литературных отелей включают не только создание нужной атмосферы, но инструменты организации времени гостя, создание разнообразных видов активностей – кинозалов, анимации, квестов, экскурсий, ридинг-групп и т.д., соблюдение баланса в организации пространства и создание комфортных условий для проживания, а также формирование «полезности» в пребывании в отеле через повышение культурного уровня гостей.

Таким образом, *целью данной статьи* является изучение и выявление наиболее и наименее эффективных инструментов механизмов тематизации пространства в литературных отелях.

Изучение научной литературы показывает значительный интерес к литературному туризму. Вместе с тем, вопросы места в них тематических отелей изучены слабо. Отметим несколько ключевых работ, в которых рассматриваются вопросы литературных отелей.

С.Г. Шкуропат [7] выводит формулу успеха тематического отеля: «Концепция + Дизайн + Сервис», и проводит их типологию:

- а) арт-отели (Century-отели, лофт-отели, бутик-отели, fashion-отели, creative arts отели);
- б) биографические отели;
- в) hobby-отели;
- г) гаджет-отели;
- д) литературные отели (литературно-биографические, сюжетные, концептуально-литературные).

И хотя автор выделяет отдельно литературные отели, механизмы тематизации по сюжетам литературной и киноиндустрии присутствуют во всех указанных видах. Интересным результатом указанной работы является классификация литературных отелей на примере Санкт-Петербурга с описанием распространённых механизмов их тематизации. Рассмотрим их детальнее с нашими авторскими пояснениями.

Литературно-биографические отели чаще всего открываются в зданиях, где проживали литераторы [7]. Сам факт того, что в сохранившемся здании жил выдающийся писатель заставляет гостя чувствовать себя сопричастным его жизни и творчеству. У отеля в таком здании есть также важное преимущество в виде логичной подлинной истории, на базе которой предприятие выстраивает концепцию пространства. Бренд самого писателя в таком случае усиливает конкурентное положение отеля. Однако, как отмечает С.Г. Шкуропат [7], степень тематизации в таком случае различна: а) самый простой, и, следовательно, распро-

странённый вариант, когда отель называется в честь известного человека (т.н. нейминг); б) оформление пространства отеля и его номеров. Уже в первом случае можно отметить сложности в соблюдении логики эпохи и пространства. В Санкт-Петербурге такой тип отелей представлен небольшими предприятиями, тогда как в мировом контексте этот тип отелей охватывает и крупные отели, в том числе входящие в крупные гостиничные цепи (например, Stanley Hotel в Колорадо, США, Roosevelt Hotel в Новом Орлеане, США, Rocco Forte Brown's в Лондоне, Великобритания, и др.).

Сюжетные отели связаны темой произведений. С.Г. Шкуропат на примере Санкт-Петербурга рассматривает проблемы тематизации таких отелей – в основном они схожи с первой группой, в которой нейминг выступает ключевым инструментом, который не всегда соответствует наполнению. Вместе с этим в мировом контексте отели прибегают к приёмам сценографии, когда их пространство становится декорациями, в которых разворачивается история пребывания гостя в отеле. Именно такие приёмы готовы дарить незабываемые эмоции посетителям.

Отели как связь литературы и искусства С.Г. Шкуропат рассматривает как отдельный вид, хотя мы бы отнесли его к форматам коммуникации, ведь в их основе может лежать как факт взаимосвязи с литературным деятелем или произведением, а вот набор инструментов в механизме тематизации более разнообразный: литературные вечера, дегустации с «историей», выставки и премьеры, ридинг-группы и т.д.

Мы бы добавили ещё одну группу «литературных» отелей – **отели, которые фигурируют в произведениях**. Такие отели сложно назвать тематическими до тех пор, пока они не реализуют иные механизмы концептуализации, кроме нейминга и использования факта своего упоминания в произведении как способа продвижения.

Ещё одну интересную классификацию публичных пространств отелей приводит Т.В. Скрипова [6]. Классификация основана

на том, что пространство отеля сегодня вынуждено отвечать экзистенциональным запросам и смысловым установкам современного общества, отсюда и стремление предпринимателей к формированию альтернативных гостиничным услуг. Рассмотрим эти типы:

- а) деловой (конференц-залы, комнаты для переговоров и пр.);
- б) просветительский (библиотеки, картинные галереи, пространства для тематических выставок и пр.);
- в) для развлечения и отдыха (игровые зоны, музеи пространства для настольных игр, театральные представлений и пр.);
- г) творческий (для создания продуктов творчества – места для мастер-классов, фотографий и т.д.);
- д) для работы и общения (с просторными лобби, нетворкинг пространства).

Нужно отметить, что в одном и том же отеле могут и должны присутствовать разные типы указанных пространств. Сегодня тематические отели идут по пути трансформации пространств в зависимости от потребностей клиента – из ресторана в конференц-зал или в галерею. Т.В. Скрипова вводит в оборот новый термин – **«библиотечные отели»**. Назвать их литературными можно с натяжкой, однако для нашего исследования они важны в контексте механизмов тематизации. Рассмотрим несколько примеров подробнее. Наиболее известным отелем такой категории является «Library Hotel», в котором 10 этажей, каждый из которых отвечает определённой категории расстановки книг. Ещё одним отелем с библиотечным пространством является «Maximilian Hotel», где в обстановку органично вписывается подборка из книг о Праге. В таких отелях библиотека выступает способом создания атмосферы, вместе с тем она предлагает дополнительные активности, работающие на уровне эмоций гостя. Погружение в атмосферу таинственности и загадочности, присущей любой библиотеке, делает пребывание в отеле незабываемым.

Литературные отели рассматриваются и как часть общих вопросов литературного туризма ([2–5]).

В зарубежной практике литературным отелям также уделяется немного внимания. S. Çevik [8] изучает феномен литературного отеля и количество литературных отелей в разных странах мира. Отдельным направлением являются кейс-стади литературных отелей [9, 10]. Для нашего исследования они позволяют глубже понять технологии тематизации мировых литературных пространств.

Изучение научных публикаций и литературных отелей позволило нам выявить и сгруппировать применяемые приёмы тематизации литературных отелей. Мы оценили их использование в литературных отелях России в качественном измерении – «очень часто», «часто», «редко», «очень редко» (не более двух раз). Для анализа мы использовали результаты поиска в разных системах бронирования, так как в одной системе бронирования практически невозможно найти более 1 результата на запрос «литературный отель». Поэтому для составления базы литературных отелей для анализа мы использовали комбинированный метод – поиск в поисковиках и последующий поиск и детальный анализ услуг и отзывов в системах бронирования. Всего было выявлено 315 отелей, так или иначе подпадающих под определение «литературный». Результаты представлены в табл. 1.

Удивительно, что такой распространённый в маркетинге приём, как сторителлинг, не получил пока массового применения в отельной сфере. Вместе с тем легендирование должно лежать в основе нейминга любого тематического отеля. Например, будет сомнительной связь названия отеля, находящегося в месте, где поэт или писатель некогда проживал с произведением написанным гораздо позже. В ходе анализа мы нашли несколько отелей, названия которых были связаны с объектами, формирующими образ совершенно других дестинаций. При этом анализ подтвердил, что наиболее используемый приём

Таблица 1 – Распространённые приёмы тематизации пространства в отелях

Table 1 – Common techniques for theming spaces in hotels

Приём	Описание	Частота применимости
Нейминг	Название отеля и/или его номеров по имени писателя (поэта), литературного героя или произведения	Очень часто
Сторителлинг	Формирование маркетинговой истории (легенды) отеля	Часто
Оформление отдельных пространств	Создание библиотеки, оформление конференц-зала, лобби, ресторана и др.	Редко
Создание точек «атмосферности»	Оформление фотозон, позволяющих запечатлеть пребывание в отеле	Часто
Аксессуары	Размещение в номере книг, открыток, QR-кодов со ссылками на произведения	Редко
Сувенирный магазин	Дополнение (создание) отельного сувенирного магазина «тематическими» сувенирами	Часто
Тематические активности	Выставки, ридинг-группы, анимация, квесты, экскурсии и пр.	Редко
Отель как культурное пространство города	Презентации книжных новинок, тематические выставки, встречи с авторами, автограф-сессии и т.д.	Очень редко
Тематическое меню в ресторане	Создание позиций блюд, связанных с литературными деятелями, героями, произведениями. Это может быть как названия авторских (или даже традиционных) блюд с привязкой к литературной теме (например, винегрет «по-тургеневски»), а может быть и набор гастрономических брендов (например, «пожарские» котлеты, о рецепте которых писал в письме А.С. Пушкин, и которые стали гастрономическим брендом Торжка и всей Тверской области)	Редко

Рис. 1 – Гостиничное предприятие, позиционируемое как «Литературный бутик-отель», как яркий пример несоответствия позиционирования, названия и содержания услуг

Fig. 1 – The “Literary Boutique Hotel” that illustrates non-compliance of positioning, name and content of services

тематизации литературного отеля – это нейминг. Чаще всего литературность в отеле проявляется именно через связь названия с именем литературного деятеля или произведения. Однако это создаёт определённую «ловушку» как для гостей, так и для самих предпринимателей – названный в честь писателя или героя отель не может автоматически стать литературным.

В анализе мы отсеяли значительную часть отелей, которые можно было бы отнести к литературным только по их названию. Более того, зачастую название и расположение в «литературном» месте позволяет предприятиям увеличивать стоимость или позиционировать себя на более высоком уровне. На рис. 1 показан скрин-шот с сайта Ostrovok одного бутик-отеля, названного в честь литературного произведения и находящегося в месте, связанном с именем выдающегося русского поэта (по этическим соображениям мы не приводим название отеля в статье).

В литературных отелях широко используются приёмы создания локальных точек атмосферности – оформления отдельных пространств и фотозон. Также литературные отели прибегают к расширению сувенирной линейки, зачастую за счёт приёмов «нанесения» и «уайт-лейбл» (когда логотип отеля с «книжной» темой наносится на блокноты, ручки, календари, обложки книг и пр., или создания фирменной упаковки товаров, не создаваемых отелем – например, упаковка книг писателя в брендированную упаковку отеля), а также за счёт продажи товаров, связанных с темой отеля, но им не производимых – книг, пазлов, брелоков и пр. Также можно заметить, что литературные отели не склонны делать презенты гостям в виде открыток или книг (печатных или электронных).

Редко используются приёмы расширения спектра активностей гостя, в основном такие активности заключаются в проведении экскурсий по отелю или в виде небольших выставок.

Хотя очевидным приёмом создания атмосферы в литературном отеле является оформление разных пространств, сами отельеры прибегают к нему нечасто, да и то только в наиболее посещаемых местах отеля, например, лобби. Рестораны и кафе отеля вовлекаются в тематизацию по принципу нейминга, реже – часть ресторана может иметь тематическое оформление. Отельеры чаще склонны формировать «тематическое» меню по простому принципу нейминга блюд, нежели создавать авторские рецепты или находить их в творчестве писателей.

Однако в этом случае возникает вопрос: а удовлетворены ли гости таким набором приёмов тематизации? Поэтому следующий шаг нашего исследования – это изучение отзывов гостей на ключевых сайтах для обратной связи. В качестве базовых площадок мы использовали сайты Ostrovok и TripAdvisor. Для сравнения мы взяли блок отзывов по знаменитым в мировом контексте литературным отелям (с помощью сайта TripAdvisor) и таким же объектам в России.

Для изучения легендарных «мировых» литературных отелей мы изучили несколько подборок по запросам «знаменитые литературные отели мира» и «отели, где жили знаменитые писатели». В итоге были отобраны 10 отелей для анализа (табл. 2).

Приведём в пример один отзыв в отношении Stanley Hotel (Колорадо, США), в котором некогда останавливался Стивен Кинг и который послужил прообразом отеля в его культовом произведении «Сияние»; при этом сам отель имеет рейтинг 3,5 на TripAdvisor (это наиболее низкий рейтинг из всех в нашей подборке), на сайте размещено 3846 отзывов, из которых 807 отрицательных (это около 21%), что даёт нам широкое поле для анализа:

«Отель представляет собой "старинный" особняк начала XX века и находится в очень живописном месте: внизу долина и рядом заснеженные вершины гор. Говорят, что в нём были замечены два

Таблица 2 – Литературные отели мира, отобранные для анализа принципов тематизации пространства

Table 2 – The world literary hotels selected for analysis of the space theming principles

Название и месторасположение	Описание	Рейтинг TripAdvisor
The Stanley Hotel, Колорадо, США	В этом отеле Стивен Кинг остановился всего на одну ночь в 1974 г. Они с женой путешествовали, случайно наткнулись на гостиницу, которая уже закрывалась на зиму и стали единственными постояльцами в огромном роскошном помещении. Ночью писатель увидел кошмар, в котором его трёхлетний сын бежал по длинному пустому коридору, спасаясь от пожарного шланга. А на следующий день возник сюжет «Сияния» – одного из популярнейших романов Кинга. Номер 217 – по-прежнему самый популярный в гостинице, особенно на Хэллоуин	3,5
Rocco Forte Brown's, Лондон, Великобритания	«Книгу джунглей» Редьярд Киплинг писал в роскошном пятизвёздочном отеле в центре Лондона. Сейчас съюит, где он жил, оформленный в колониальном стиле, носит его имя. Кстати, здесь останавливалась и Агата Кристи, именно эта гостиница описана в «Отеле „Бертрам“». Александр Белл сделал отсюда первый телефонный звонок. А открыли гостиницу горничная и камердинер лорда Байрона	5
Hotel Elysee, Нью-Йорк, США	Здесь 15 лет прожил Теннесси Уильямс, написав многие свои бестселлеры. Говорят, он часто творил по ночам, мешая спать соседям яростным стуком пишущей машинки. Сейчас номер писателя носит его имя	4,5
GoldenEye, Оракабесса, Ямайка	Ян Флеминг писал книги о Джеймсе Бонде в собственном доме на краю скалы у пляжа, построенном в 1946 г. по его эскизам. Сейчас это отель из 22 номеров, но только три находятся в самом доме, остальные – в построенных позднее коттеджах. Сохранился кабинет писателя с рабочим столом, за которым Ян Флеминг сидел спиной к окну, дабы не отвлекаться	5
Ritz, Париж, Франция	Здесь побывали многие писатели, именами которых названы их любимые люксы: Сартр, Пруст, Фицджеральд. Но самой большой чести удостоился Хемингуэй – в честь него назвали бар, где он так любил засиживаться	4,5
Pavillon des Lettres Париж, Франция	В этом бутик-отеле никто из известных литераторов не жил, зато владельцы использовали интересную идею: все 26 номеров названы в честь разных писателей и оформлены в соответствующем стиле	4,5
11 Cadogan Gardens, Лондон, Великобритания	Здесь Оскар Уайльд ждал ареста в 1895 г., когда его приговорили к тюремному сроку за безнравственное поведение. Номер 118 носит его имя, в шкафу висит копия смокинга писателя, а гостей угощают его любимым розовым вином	4,5
The Balmoral Hotel Эдинбург, Великобритания	Этот старинный отель вдохновлял Джоан Роулинг, когда она писала ключительную часть истории про Гарри Поттера. В 2006 г. она прожила в угловом люксе №552 полгода, так как дома ей всё время что-то мешало закончить роман. Сейчас на двери номера висят памятная доска и сова	4,5
Pera Palace Hotel Jumeirah, Стамбул, Турция	«Восточный экспресс» Агата Кристи придумала и начала писать в том самом поезде, на котором часто ездила из Лондона в Стамбул, а заканчивала она его в номере 411 этого отеля. В нём досконально воссоздали обстановку тех лет в стиле ар-нуво и назвали в честь писательницы. Вообще гостиница всегда была популярна у известных людей: в ней останавливались Эрнест Хемингуэй, Альфред Хичкок, Грета Гарбо, представители английской королевской семьи	4,5
Fairmont le Montreux Palace, Монтре, Швейцария	Тут, в номере с балконом, 15 лет прожил Владимир Набоков, приехавший в Швейцарию из США. И сейчас, обстановка в номере, где он жил, сохранена, сам номер сдаётся постояльцам	4,5

привидения – жены первого хозяина и ещё кто-то. Увидеть ни одного ни второго не удалось. Комфорт номеров всё же выше всяких похвал, как и подобает отелю такого уровня... О главном разочаровании за всю поездку по США: экскурсия по местам нечистой силы по 20\$ с человека на самом деле являлась 30 минутным стоянием у двух фотографий и рассказом в стиле «american success story» про первых владельцев. Утомительно, скучно и не интересно. Дальнейшая экскурсия тоже отвратительна: "а вот тут живёт известное привидение, но в номере постояльца и заходить мы не имеем права". Я расцениваю это как самый обыкновенный обман и развод на деньги. Ехать только из-за привидений соотечественникам крайне не рекомендую!».

В основе данного отзыва мы видим многое – несоответствие маркетинговых инструментов содержанию, отсутствие ключевых механизмов тематизации и использование факта пребывания известного писателя как способа продвижения без дальнейших попыток развития сюжетности пребывания гостя в отеле. При этом стоимость услуг завышена за счёт «литературности» места, но гость получает довольно сомнительные впечатления. В целом значительная часть отрицательных отзывов об отеле касалась несоответствия цен качеству обслуживания и «торговли призраками» (то есть излишней ставке на сомнительную историю о привидениях и факте пребывания С. Кинга в отеле). Большинство же положительных отзывов было связано как раз с тем, что отель имеет свою «историю», многие авторы таких отзывов пишут, что являются поклонниками Стивена Кинга и посетив отель, осуществили мечту прикоснуться к его творчеству.

Hotel Elysee (Нью-Йорк, США), где 15 лет прожил Тенесси Уильямс, написав многие свои бестселлеры, имеет более высокий рейтинг – 4,5, а из почти 5000 отзывов только 59 отрицательных. Вместе с тем, очень мало отзывов об истории отеля, связанной с именем Т. Уильямса, а все

положительные отзывы касаются месторасположения, качества обслуживания и комфортности проживания.

В отеле Ритц (Париж, Франция) негативные отзывы касаются в основном личного взаимодействия с персоналом отеля и несоответствия личных ожиданий гостей качеству их обслуживания.

В отношении отеля Fairmont le Montreux Palace (Монтре, Швейцария), где жил Набоков, негативные отзывы гостей в основном касаются размеров номеров и комфортности пребывания. Вместе с тем, ряд разочарованных гостей написали, что «отельный опыт» испортил им всё впечатление от «литературной поездки и возможности прикоснуться к истории писателя». Это важный момент, так как литературный отель действительно выступает частью концептуального пространства литературной дестинации, и оказывает на посетителей такое же влияние, как и музеи и сам город в целом. Поэтому формируя негативный опыт, литературный отель может способствовать тому, что его гости вообще больше не приедут в дестинацию.

Таким образом, мы можем выделить наиболее частые претензии гостей к литературным отелям в мировом контексте:

- 1) сомнительная история в основе концепции отеля;
- 2) несоответствующее цене качество обслуживания и комфортности номеров;
- 3) скучные экскурсии как базовый формат активностей;
- 4) плохое качество еды в отелем ресторане.

Вместе с тем нужно понимать, что преобладающее число легендарных отелей – это гостиницы высокого уровня и ценовой категории. Именно поэтому их когда-то выбрали знаменитые писатели. Поэтому ключевые ожидания гостей – это высокий уровень обслуживания, а уже потом – связь с историей и выдающимся литератором. Исключение сегодня составляет Stanley Hotel, который привлекает поклонников Стивена Кинга и которые готовы заплатить любые деньги, лишь бы увидеть легендарный отель.

Поэтому анализ менее известных литературных отелей в мировом контексте может отличаться по параметрам удовлетворённости. В данном исследовании мы не имеем возможности его провести детально и всеобъемлюще, поэтому мы сосредоточились на российских литературных отелях, изученных при систематизации механизмов тематизации. Всего нами было изучено 315 отелей. Отзывы мы изучали на разных платформах – Ostrovok, TripAdvisor, TopHotels. Значительная часть отзывов по большинству из них были положительные, очевидно, что многие гости выбирают литературные отели из-за их концепции, и в меньшей степени – в силу возможности остановиться в конкретном месте и совместить отдых с пребыванием в литературной достопримечательности. Среди отрицательных отзывов также преобладали претензии к качеству номеров («грязно, запах канализации, маленькие номера, неудобные кровати»), обслуживанию и приветливости персонала («долгое оформление при заезде, неприветливость, неудовлетвори-

тельное качество уборки номеров, обслуживания в ресторане»), завышенной стоимости, месту расположения («плохой вид из окна, шумно, далеко до центра города») и т.д. Интересным результатом является то, что мы не нашли отзывов гостей о том, что они ожидали погрузиться в атмосферу произведения или эпохи, а оказались в обычном отеле, даже в отношении тех отелей, где из тематизации использован только нейминг. С одной стороны, такие результаты изучения отзывов говорят о первичности комфорта гостя. Другими словами, интересная концепция или история отеля не способны перекрыть неудобства или плохое обслуживание. Более того, гости сразу понимают, когда стоимость проживания завышена из-за красивой «легенды», но не подтверждена комфортом и уровнем качества гостиничного продукта. Оформление и тематизацию гости воспринимают как выгоду, как основу необычного, уникального опыта, но вместе с тем – как приложение к базовым гостиничным услугам.

Рис. 2 – Модель комплексного механизма тематизации литературного отеля

Fig. 2 – The comprehensive thematic mechanism model for a literary hotel

Поэтому мы можем сформулировать базовый принцип успешности литературного отеля с позиций концептуализации и тематизации пространства. Для этого мы построили модель комплексного механизма тематизации литературного отеля (рис. 2).

Самым первым уровнем создания тематической концепции является оформление пространства на основе правильно выбранной идеи, истории или темы. Оформление служит декорацией сюжета, в который попадает гость. Все оформление начиная со входа и заканчивая убранством наименее приметных для гостя помещений должно быть подчинено магистральной теме, сформулированной на основании связанного с местом имени литератора или произведения.

Следующей ступенью является формирование тематических пространств как основы содержания сюжета, в котором будет развиваться история пребывания гостя в отеле. Такими зонами может быть тематический конференц-зал, музейная зона, библиотека, фотозона, тематическая выставка и др.

Следующей надстройкой выступает организация тематической деятельности гостя. В отношении гостиничных предприятий принято говорить о реализации гостиничного продукта, в основе которого лежит услуга предоставления временного жилья в условиях заявленной категории звёзд. Таким образом, сюжетность деятельности гостя в отеле выступает надстройкой к базовому гостиничному продукту. Только в таком случае завышение цены в тематическом литературном отеле оправдано. В качестве сюжетности деятельности может быть пребывание в библиотеке (в таком случае у гостя должна быть физическая и временная возможность почитать книги, представленные в ней), или концертная программа, «кинозалы», экскурсии по отелю, гастрономические активности (мастер-классы, дегустации), анимация (квесты, игры) и много другое.

Следующей ступенью выступает

продумывание мелочей в «декорациях» – например, тематическое меню в ресторане отеля или отельная косметика в тематическом оформлении. Пятой ступенькой становится материализация формируемых воспоминаний через сувенирную продукцию, как бесплатную, которую гость может взять в номере или при заселении (например, ручки, блокноты, листы с «автографами» писателей или даже книги), так и продаваемую в отельном магазине.

Ещё одной надстройкой становится внимание к гостю, реализуемое в виде комплиментов в номере, приветственной чашки кофе при заселении и др.

Важной ступенькой в механизме тематизации является и т.н. «выход в город», когда отель предлагает организовать время не только внутри своего помещения, но и встраивается в общий контекст городского пространства. Такой выход можно обеспечить путём привлечения талантливых экскурсоводов, которые могут провести хорошую тематическую экскурсию для гостей отеля, связанную сюжетно с концепцией гостиницы, разработкой иммерсивных экскурсионных спектаклей и аудиоэкскурсий, позволяющих гостю самостоятельно выйти в городскую среду с экскурсионным сопровождением, не привязываясь к группе и экскурсоводу, встраивание в программы городских литературных фестивалей и праздников и т.д.

Сочетание всех указанных элементов позволит литературному отелю быть не только успешным средством размещения, но и выступать отдельной туристской аттракцией, влияющей на имидж дестинации, реализующей собственную туристскую программу и выступающей местом, привлекательным не только для гостей города, но и для местных жителей. Последнее особенно важно в условиях периодически случающихся кризисов туристской отрасли, и тогда дополнительная деятельность гостиницы позволяет ей снижать риски, связанными с временным отсутствием гостей, привлекая на различные мероприятия местных жителей. Эта же

деятельность способна принимать выражение корпоративной социальной ответственности, так она направлена на повышение культурного уровня местных жителей, способствует правильной организации полез-

ного для горожан досуга, формирует локальную территориальную идентичность и патриотизм, гордость за свою малую Родину, в чём может заключаться важная социальная миссия литературного отеля.

Список источников

1. Афанасьева А.В., Афанасьев О.Е. Контексты «экспериментального туризма» в теоретическом и практическом форматах: компаративный анализ, разновидности и тренды // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2021. Т.15. №1. С. 21-33. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-1-21-33.
2. Быкова А.В. Типология тематических отелей, созданных на основе символических ресурсов территории // *Географическое изучение территориальных систем*. 2020. С. 262-267.
3. Вилинская Я.А. Особенности организации литературного туризма в Санкт-Петербурге // *Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом*. 2016. С. 309-327.
4. Гуров С.А., Страчкова Н.В., Алексеенко М.А. Литературный туризм: систематика и географические тенденции развития // *Учёные записки Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского. География. Геология*. 2018. Т.4. №3. С. 3-16.
5. Лескова Г.А., Лесков А.С., Дофельд О.А. Гостеприимство как социокультурный феномен современного общества. Отель в культурном пространстве региона // *IV Мосинские Чтения*. 2019. С. 12-19.
6. Скрипова Т.В. Публичные пространства отелей в контексте современной медиакультуры // *Наука телевидения*. 2017. №13(1). С. 145-165.
7. Шкуропат С.Г. Литературно-тематические отели в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга // *Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии*. 2013. №4(18). С. 92-98.
8. Çevik S. Literary hotels: A new type of literary tourism or just a product? // *Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal*. 2022. №42. Pp. 25-48. DOI: 10.18089/DAMeJ.2022.42.2.
9. Oliveira M.G. To Theme or Not to Theme: The Lisboa Pessoa, A Literary Hotel? // *Tourism Analysis*. 2020. Vol.25. Iss.2-3. Pp. 273-281. DOI: 10.3727/108354220X15758301241783.
10. Saloman R. Arnold Bennett's hotels // *Twentieth Century Literature*. 2012. Vol.58. Iss.1. Pp. 1-25.

References

1. Afanasieva, A. V., & Afanasiev, O. E. (2021). Konteksty "eksperimental'nogo turizma" v teoreticheskom i prakticheskom formatah: komparativnyj analiz, raznovidnosti i trendy [Contexts of "experiential tourism" in theoretical and practical formats: Comparative analysis, varieties and trends]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(1), 21-33. doi: 10.24412/1995-0411-2021-1-21-33. (In Russ.).
2. Bykova, A. V. (2020). Tipologija tematicheskikh otelej, sozdannyh na osnove simvolicheskikh resursov territorii [Typology of thematic hotels created on the basis of the symbolic resources of the territory.]. In coll.: *Geograficheskoe izuchenie territorial'nyh system [Geographical study of territorial systems]*, 262-267. (In Russ.).
3. Vilinskaja, Ya. A. (2016). Osobennosti organizacii literaturnogo turizma v Sankt-Peterburge [Features of the organizing literary tourism in St. Petersburg]. In coll.: *Problemy, opyt i perspektivy razvitiya turizma, servisa i sociokul'turnoj dejatel'nosti v Rossii i za rubezhom [Problems, experience and prospects for the development of tourism, service and socio-cultural activities in Russia and abroad]*, 309-327. (In Russ.).
4. Gurov, S. A., Strachkova, N. V., & Alekseenko, M. A. (2018). Literaturnyj turizm: sistematika i geograficheskie tendencii razvitiya [Literary tourism: taxonomy and geographical

- development trends]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Geografija. Geologija* [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology], 4(3), 3-16. (In Russ.).
5. Leskova, G. A., Leskov, A. S., & Dofel'd, O. A. (2019). Gostepriimstvo kak sociokul'turnyj fenomen sovremenno obshhestva. Otel' v kul'turnom prostranstve regiona [Hospitality as a sociocultural phenomenon of modern society. A hotel in the cultural space of the region.]. In coll.: *IV Mosinskie Chtenija* [Mosin Readings], 12-19. (In Russ.).
 6. Skripova, T. V. (2017). Publichnye prostranstva otelej v kontekste sovremennoj mediakul'tury [Public spaces of hotels in modern media culture]. *Nauka televidenija* [Science of television], 13(1), 145-165. (In Russ.).
 7. Shkuropat, S. G. (2013). Literaturno-tematicheskie oteli v sociokul'turnom prostranstve Sankt-Peterburga [Literary-themed hotels in the sociocultural space of St. Petersburg]. *Teorija i praktika servisa: ekonomika, social'naja sfera, tehnologii* [Theory and practice of service: economics, social sphere, technology], 4(18), 92-98. (In Russ.).
 8. Çevik, S. (2022). Literary hotels: A new type of literary tourism or just a product? *Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal*, 42. doi: 10.18089/DAMeJ.2022.42.2.
 9. Oliveira, M. G. (2020). To Theme or Not to Theme: The Lisboa Pessoa, A Literary Hotel? *Tourism Analysis*, 25(2-3), 273-281. doi: 10.3727/108354220X15758301241783.
 10. Saloman, R. (2012). Arnold Bennett's hotels. *Twentieth Century Literature*, 58(1), 1-25.